

21-ASR KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISHDA O'QITUVCHINING REFLEKSIV PEDAGOGIK YONDASHUVI

G'ayratova Nargiza Bahodir qizi

Toshkent shahridagi Webster universiteti bitiruvchisi

gayratovanargiza6@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17519928>

Annotatsiya

Ushbu tezisda 21-asr kompetensiyalarini shakllantirish jarayonida o'qituvchining refleksiv pedagogik yondashuvi tahlil qilinadi. Refleksiya o'qituvchi faoliyatining ajralmas qismi sifatida, uning o'z amaliyotini tahlil qilish, xatolarini anglash va kasbiy o'sish uchun zarur xulosalar chiqarish jarayonini ifodalaydi. Mazkur yondashuv o'quvchilarda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, hamkorlikda ishlash va ijodkorlik kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar

Refleksiya, 21-asr kompetensiyalari, pedagogik yondashuv, o'qituvchi, tanqidiy fikrlash, kasbiy rivojlanish

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan nafaqat bilim berishni, balki o'quvchilarda mustaqil, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishni ham talab qiladi. 21-asr kompetensiyalari deb ataluvchi bu ko'nikmalar – kommunikatsiya, muammoli fikrlash, moslashuvchanlik, axborot savodxonligi va hamkorlikni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda o'qituvchining refleksiv yondashuvi, ya'ni o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyati alohida ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Refleksiv yondashuv pedagogik amaliyotda o'qituvchining o'z faoliyatini chuqur tahlil qilishi, o'quvchilar bilan muloqot jarayonini qayta ko'rib chiqishi va darsdagi natijalarni baholashi orqali amalga oshadi. Bu jarayon o'qituvchining kasbiy o'sishini rag'batlantiradi va ta'lim jarayonining sifatini oshiradi. 21-asr kompetensiyalarini shakllantirish uchun o'qituvchi nafaqat bilim manbai, balki o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifoda etishi va muammolarni birgalikda hal qilishiga yordam beruvchi yo'lbo'shchi sifatida faoliyat yuritishi lozim.

Refleksiv o'qituvchi darsdan keyingi tahlilni muntazam amalga oshiradi. U "Bugun o'quvchilarni qanchalik jalb eta oldim?", "Qaysi metod samarali bo'ldi?", "Qanday jihatlarni yaxshilash kerak?" kabi savollar orqali o'z faoliyatini baholaydi. Bu yondashuv o'qituvchining o'z ustida ishlash madaniyatini rivojlantiradi va ta'lim jarayonida innovatsion metodlarni tatbiq etish imkonini yaratadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida 21-asr kompetensiyalarini rivojlantirish uchun o'qituvchilarda refleksiv fikrlashni shakllantirish dolzarb masala hisoblanadi. Bu borada seminar-treninglar, tajriba almashish platformalari va refleksiv amaliyot darslarini tashkil etish samarali natijalar beradi. Refleksiv yondashuv o'qituvchiga o'z pedagogik faoliyatini chuqur tahlil etish, o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olish va o'z metodikasini zamon talablariga moslashtirish imkonini beradi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, o'qituvchining refleksiv pedagogik yondashuvi 21-asr kompetensiyalarini shakllantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Refleksiya orqali

o'qituvchi o'z faoliyatidagi yutuq va kamchiliklarni anglaydi, ta'lim jarayonini takomillashtiradi hamda o'quvchilarning mustaqil fikrlash va ijodiy yondashuvini rivojlantiradi. Shu bois refleksiv yondashuv zamonaviy o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi sifatida e'tirof etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Dewey, J. (1933). How We Think. Boston: D.C. Heath.
2. Schön, D. (1983). The Reflective Practitioner. Basic Books.
3. Kolb, D. (1984). Experiential Learning. Prentice-Hall.
4. Yo'ldoshev J. G. (2016). Pedagogik tafakkur asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
5. Hasanboyeva O. (2018). Kasbiy kompetensiyani rivojlantirishda refleksiyaning o'rni. Toshkent: TDPU.
6. OECD (2018). The Future of Education and Skills: 2030. OECD Publishing.